

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
<i>Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi</i>	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna</i>	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
<i>Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi</i>	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
<i>Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li</i>	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
<i>B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
<i>Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
<i>Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna</i>	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
<i>A. Safarov</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
<i>Xolmatov Doston Dilshod o'g'li</i>	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
<i>Xolmurodova Sarvinoz</i>	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
<i>G'afforova Dildora Ergashevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
<i>Yusupova Umida Zayniddin qizi</i>	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
<i>Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi</i>	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
<i>Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi</i>	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
<i>Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
<i>Xurramova Sojida Abdunazar qizi</i>	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
<i>Risvayeva Charos Zaydilla qizi</i>	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
<i>Z. N. Urunova, M. Jaborova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
<i>Sattorova Shirinoy San'atovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
<i>Buvrayev Akram Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
<i>Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna</i>	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
<i>Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna</i>	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction 205 <i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati 208 <i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>
	Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari 214 <i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>
	Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari 219 <i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>
	Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish 222 <i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>
	Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari 226 <i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari 230 <i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>
	Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili 236 <i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>
	Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 240 <i>Kozimov Sayfulloh Maxammadjon o'g'li</i>
	Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish 245 <i>Raximov Zokir Toshtemirovich</i>
	Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari 249 <i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish 253 <i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>
	Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish 257 <i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>
	Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari 261 <i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>
	Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari 264 <i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>
	STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations 268 <i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari 272 <i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>
	Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi 276 <i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>
	Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools 279 <i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>
	Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration 282 <i>Shahlo Obidova</i>
	Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish 286 <i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>
	Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari 290 <i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA O'QUVCHILARNING EKOLOGIK SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY HOLATI

UDK: 37.015.31:502/504

Majitov Turg'unali Anvar o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0009-6354-8448

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot davomida tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida ekologik savodxonlikni rivojlantirishning mavjud holati, pedagogik imkoniyatlari hamda uchrayotgan muammolar o'rganildi. Shuningdek, o'quvchilarning ekologik bilimlari, ekologik ong va ekologik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan metodlarning samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida ekologik savodxonlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: ekologik savodxonlik, ekologik ta'lim, ekologik madaniyat, ekologik ong, tabiiy fanlar, pedagogik metodlar, ekologik tarbiya.

Abstract: This article scientifically and pedagogically analyzes the current state of developing environmental literacy among students in general secondary schools. The study examines the existing conditions, pedagogical opportunities, and current challenges in improving environmental literacy during the teaching process of natural sciences. In addition, the effectiveness of methods aimed at developing students' environmental knowledge, environmental awareness, and environmental culture was analyzed. Based on the research findings, practical recommendations for improving environmental literacy were developed.

Key words: environmental literacy, environmental education, environmental culture, environmental awareness, natural sciences, pedagogical methods, environmental upbringing.

Аннотация: В данной статье научно-педагогически проанализировано современное состояние формирования экологической грамотности учащихся в общеобразовательных школах. В ходе исследования были изучены существующее состояние, педагогические возможности и актуальные проблемы развития экологической грамотности в процессе преподавания естественных наук. Кроме того, проанализирована эффективность методов, направленных на развитие экологических знаний, экологического сознания и экологической культуры учащихся. По результатам исследования разработаны практические рекомендации по развитию экологической грамотности учащихся.

Ключевые слова: экологическая грамотность, экологическое образование, экологическая культура, экологическое сознание, естественные науки, педагогические методы, экологическое воспитание.

KIRISH

Bugungi kunda ekologik muammolar insoniyat taraqqiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatayotgan global muammolardan biri hisoblanadi. Iqlim o'zgarishi, atmosfera havosining ifloslanishi, suv resurslarining kamayishi hamda biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi jarayonlar ekologik xavfsizlikni ta'minlash masalasini dolzarb vazifalardan biriga aylantirmoqda. Shu sababli yosh avlodga ekologik savodxonlikni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda ^[1, 15-18]. Ekologik savodxonlik o'quvchilarning ekologik bilimlari, ekologik tafakkuri, ekologik madaniyati hamda tabiatga nisbatan ongli munosabatini o'z ichiga oluvchi kompleks pedagogik tushuncha sifatida qaraladi. Ushbu jarayonda, ayniqsa, biologiya, geografiya, kimyo va fizika kabi tabiiy fanlar o'quvchilarda ekologik bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirish hamda rivojlantirishda muhim pedagogik imkoniyatlarga ega ^[2, 54-57].

Mazkur maqolaning maqsadi umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holatini tahlil qilish hamda ekologik ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligi tushun-

chasining mazmun-mohiyatini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilish, o'quvchilarda ekologik bilim, ekologik ong, ekologik madaniyat va ekologik faoliyatning shakllanish xususiyatlarini yoritish, ekologik savodxonlikni shakllantirishda tabiiy fanlarning (biologiya, geografiya, kimyo va fizika) pedagogik imkoniyatlarini aniqlash, ekologik ta'lim jarayonida qo'llaniladigan interfaol metodlar va amaliy faoliyat shakllarining samaradorligini tahlil qilish hamda o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillarni aniqlash va tizimlashtirish tadqiqotning asosiy vazifalari sifatida belgilandi.

Maqolaning ilmiy yangiligi shundan iboratki, umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirish jarayoni kompleks pedagogik yondashuv asosida tahlil qilingan hamda ekologik bilim, ekologik ong, ekologik madaniyat va ekologik faoliyat komponentlarining o'zaro bog'liqligi tizimli ravishda yoritilgan. Shuningdek, ekologik savodxonlikni shakllantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar – interfaol metodlar, fanlararo integratsiya, amaliy mashg'ulotlar va ekologik loyihalar ilmiy asosda aniqlanib, ularning samaradorlik darajasi baholangan. Ekologik ta'lim va ekologik savodxonlik masalalari so'nggi yillarda pedagogika, ekologiya hamda ta'lim metodikasi yo'nalishlarida dolzarb ilmiy tadqiqot obyektlaridan biriga aylangan. Jahon miqyosida ekologik muammolarning keskinlashuvi yosh avlodga ekologik ong, ekologik madaniyat va ekologik mas'uliyatni shakllantirish zaruratini kuchaytirmoqda. Shu sababli ekologik savodxonlikni rivojlantirish masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy tadqiqotchilar ekologik savodxonlikni insonning ekologik bilimlari, ekologik tafakkuri va tabiatga nisbatan ongli munosabati bilan bog'liq integrativ tushuncha sifatida talqin qiladilar.

Jumladan, D. Orr ekologik savodxonlikni insonning tabiat qonuniyatlarini chuqur anglash, ekologik muammolarni tahlil qilish va ularga mas'uliyatli yechim topish qobiliyati sifatida izohlaydi [2, 45–49]. Uning fikricha, ekologik savodxonlik faqat nazariy bilimlar majmui emas, balki ekologik qadriyatlar va amaliy faoliyat bilan uzviy bog'liq bo'lishi lozim.

D. Meadows barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida ekologik ta'limning ahamiyatini tahlil qilib, ekologik tafakkurni shakllantirish global ekologik muammolarni yumshatishning asosiy omillaridan biri ekanligini ta'kidlaydi [3, 102–107]. U ta'lim tizimi orqali insonlarning ekologik xulq-atvorini o'zgartirish mumkinligini ilmiy asoslab bergan.

R. Dunlap va W. Catton ekologik ong shakllanishida ijtimoiy va madaniy omillar bilan bir qatorda ta'lim tizimining ham hal qiluvchi rol o'ynashini ko'rsatib bergan [4, 88–92]. Ularning “New Ecological Paradigm” nazariyasi ekologik dunyoqarashni shakllantirishda muhim ilmiy asoslardan biri hisoblanadi.

UNESCO tomonidan ishlab chiqilgan “Education for Sustainable Development Goals” konsepsiyasida ekologik ta'lim barqaror rivojlanishni ta'minlashning asosiy vositasi sifatida e'tirof etilgan [5, 33–37]. Ushbu hujjatda fanlararo integratsiya, muammoli o'qitish hamda amaliy faoliyat orqali ekologik savodxonlikni rivojlantirish tavsiya etiladi.

Mahalliy olimlar orasida ham ekologik ta'lim va tarbiya masalalari keng tadqiq etilgan.

O'. Tolipov va M. Usmonboyeva pedagogik texnologiyalar asosida ekologik ta'lim samaradorligini oshirish yo'llarini tahlil qilib, interfaol metodlar o'quvchilarning ekologik tafakkurini rivojlantirishda muhim o'rin tutishini asoslab berganlar [6, 64–68].

O. Musurmonova ekologik ta'limni shaxsning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida qaraydi va ekologik madaniyatni shakllantirishda qadriyatli yondashuv muhimligini ta'kidlaydi [7, 91–95].

T. Xoldorov esa umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi asosida ekologik bilimlarni o'qitish metodikasini ishlab chiqqan bo'lib, ekologik topshiriqlar va amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning ekologik kompetensiyasini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini qayd etadi [8, 120–124].

Umuman olganda, tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy adabiyotlarda ekologik ta'limning nazariy asoslari, ekologik madaniyat va ekologik ongni shakllantirish masalalari keng yoritilgan. Biroq umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holatini kompleks tahlil qilish, ayniqsa tabiiy fanlarni o'qitish jarayonidagi metodik muammolarni aniqlash masalalari yetarli darajada o'rganilmagan. Shu sababli mazkur tadqiqotda umumta'lim maktablarida ekologik savodxonlikni shakllantirishning amaliy holatini chuqur tahlil qilish hamda ekologik ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratildi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holatini o'rganish hamda ekologik ta'lim samaradorligini aniqlashga qaratilgan pedagogik tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayoni tizimli, kompetensiyaviy hamda faoliyatga yo'naltirilgan yonda-

shuvlar asosida tashkil etildi. Ushbu yondashuvlar zamonaviy pedagogikada o'quvchi shaxsining faol subyekt sifatida rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi [4, 34–36].

Tadqiqotning metodologik asosini ekologik ta'lim va tarbiya sohasidagi ilmiy-nazariy qarashlar, Xususan, UNESCOning barqaror rivojlanish ta'limi konsepsiyasi hamda ekologik savodxonlikka oid ilmiy yondashuvlar tadqiqotning nazariy poydevorini belgilab berdi [5, 21–24].

Tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy-pedagogik metodlardan foydalanildi:

- ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish;
- taqqoslash va umumlashtirish;
- kuzatish;
- suhbat va so'rovnoma;
- pedagogik tajriba va tahlil;
- statistik ma'lumotlarni qayta ishlash.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish bosqichida ekologik savodxonlik, ekologik ong va ekologik madaniyat tushunchalarining mazmun-mohiyati chuqur o'rganildi hamda ularning pedagogik talqinlari qiyosiy tahlil qilindi. Bu jarayonda xorijiy olimlar D. Orr, D. Meadows hamda R. Dunlaplarning ilmiy qarashlari asosiy nazariy manba sifatida o'rganildi [2, 45–49; 3, 102–107].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotning amaliy bosqichida umumta'lim maktablari o'quvchilari hamda tabiiy fan o'qituvchilari ishtirokida kuzatish va so'rovnoma ishlari olib borildi. So'rovnomalar orqali o'quvchilarning ekologik bilim darajasi, ekologik muammolarga munosabati hamda ekologik faoliyatdagi ishtiroki o'rganildi. O'qituvchilar bilan o'tkazilgan suhbatlar esa ekologik ta'limni tashkil etish jarayonidagi metodik muammolar va pedagogik imkoniyatlarni aniqlashga xizmat qildi. Tadqiqot jarayonida o'quvchilarning ekologik savodxonligini baholash uchun quyidagi asosiy mezonlar ishlab chiqildi:

1-jadval: O'quvchilarning ekologik savodxonligini baholash mezonlari

Mezoni	Tavsifi
Ekologik bilim	Ekologik tushunchalar, qonuniyatlar va muammolar bo'yicha nazariy bilim darajasi
Ekologik ong	Tabiatga ongli, mas'uliyatli va qadriyatli munosabat
Ekologik madaniyat	Ekologik me'yorlarga rioya qilish va kundalik hayotdagi ekologik xulq
Ekologik faoliyat	Ekologik loyihalar, aksiyalar va amaliy faoliyatdagi ishtirok darajasi

Ushbu mezonlar ekologik savodxonlikni kompleks baholash imkonini berib, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va munosabatlarining o'zaro bog'liqligini aniqlashga xizmat qildi. Tadqiqot natijalarini tahlil qilishda statistik, qiyosiy va sifat tahlili metodlaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar foiz ko'rsatkichlari asosida umumlashtirildi hamda diagramma va jadvallar yordamida vizual ifodalandi. Bu yondashuv tadqiqot natijalarining ishonchligini oshirish va pedagogik jarayonni obyektiv baholash imkonini beradi. Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi ekologik savodxonlikni shakllantirish jarayonining amaliy holatini kompleks o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ekologik ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun yetarli ilmiy asos yaratdi.

Tadqiqot davomida umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati kompleks tahlil qilindi. Jarayon davomida o'quvchilarning ekologik bilim darajasi, ekologik ong, ekologik madaniyat hamda ekologik faoliyatdagi ishtiroki o'rganildi. Mazkur ko'rsatkichlar ekologik savodxonlikni tizimli baholash imkonini beruvchi asosiy pedagogik indikatorlar sifatida qabul qilindi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, umumta'lim maktablarida ekologik ta'lim elementlari tabiiy fanlar (biologiya, geografiya, kimyo va fizika) tarkibida ma'lum darajada yoritilayotgan bo'lsa-da, ekologik savodxonlikni tizimli va uzviy shakllantirish yetarli darajada tashkil etilmagan. Ayrim hollarda ekologik bilimlar faqat nazariy tushunchalar darajasida qolib ketmoqda, o'quvchilarning ekologik muammolarga nisbatan amaliy munosabatini rivojlantirishga esa yetarli e'tibor qaratilmayapti.

Tadqiqot davomida o'quvchilarning ekologik savodxonlik darajasini aniqlash maqsadida 2000 nafar 4–9-sinf o'quvchilari o'rtasida so'rovnoma va pedagogik kuzatish ishlari olib borildi. Olingan natijalar quyidagi jadvalda aks ettirilgan.

2-jadval: O'quvchilarning ekologik savodxonlik darajasi (foizlarda)

Ko'rsatkichlar	Yuqori	O'rta	Past
Ekologik bilim	28%	47%	25%
Ekologik ong	24%	49%	27%
Ekologik madaniyat	21%	46%	33%
Ekologik faoliyat	18%	41%	41%

Jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki, o'quvchilarning ekologik bilim darajasi nisbatan yuqori shakllangan bo'lsa-da, ekologik ong, ekologik madaniyat va ayniqsa ekologik faoliyat ko'rsatkichlarida past hamda o'rta daraja ustunlik qilmoqda. Bu esa ekologik ta'lim jarayonida kognitiv (nazariy) komponentlar ustuvor bo'lib, affektiv va amaliy komponentlar yetarli darajada rivojlantirilmayotganligini ko'rsatadi. Mazkur holat ekologik savodxonlikning to'liq shakllanishi uchun bilim, munosabat va amaliy faoliyat birligi ta'minlanishi zarurligini tasdiqlaydi. Xususan, ekologik faoliyat ko'rsatkichining eng past (18%) darajada ekanligi o'quvchilarning ekologik loyihalar, amaliy tadbirlar va real ekologik muammolarni hal etish jarayoniga kam jalb etilayotganini bildiradi.

Tadqiqot davomida tabiiy fan o'qituvchilari bilan o'tkazilgan suhbatlar natijasida ekologik ta'lim samaradorligiga ta'sir qiluvchi quyidagi asosiy omillar aniqlandi:

- ekologik mazmundagi amaliy mashg'ulotlarning yetarli emasligi;
- interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish darajasining pastligi;
- ekologik loyihalar va maktab miqyosidagi ekologik tadbirlarning tizimli tashkil etilmaganligi;
- ekologik ta'lim bo'yicha zamonaviy metodik materiallar hamda didaktik resurslarning yetishmasligi;
- fanlararo integratsiyaning yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi.

Ushbu omillar ekologik savodxonlikni shakllantirish jarayonining samaradorligiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatayotganligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, pedagogik kuzatishlar natijasida o'quvchilarning ekologik tadbirlar, "Yashil maktab", ko'chat ekish aksiyalari va ekologik loyihalardagi ishtiroki ularning ekologik ongini rivojlantirishda muhim amaliy omil ekanligi aniqlandi. Faol ishtirok etgan o'quvchilarda ekologik madaniyat va mas'uliyat darajasi sezilarli darajada yuqori ekanligi kuzatildi.

Umuman olganda, olingan natijalar ekologik savodxonlikni shakllantirishda nazariy bilimlar yetarli bo'lsa-da, amaliy faoliyat va kompetensiyaviy yondashuv yetishmasligi mavjudligini ko'rsatadi. Bu esa ekologik ta'lim jarayonini takomillashtirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Tadqiqot natijalari asosida o'quvchilarning ekologik savodxonlik darajasi komponentlar kesimida tahlil qilindi. Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-rasm: Ekologik savodxonlik komponentlarining yuqori darajadagi ko'rsatkichlari

Natijalar ekologik bilim komponenti boshqa ko'rsatkichlarga nisbatan ustun ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ekologik faoliyat ko'rsatkichining eng past darajada ekanligi o'quvchilarning ekologik muammolarni amaliy hal etish jarayoniga yetarli darajada jalb etilmayotganini bildiradi.

3-jadval: Ekologik savodxonlikni shakllantirishga ta'sir qiluvchi pedagogik omillar.

No	Pedagogik omillar	Ta'sir darajasi
1	Tabiiy fanlarda ekologik integratsiya	Yuqori
2	Interfaol metodlardan foydalanish	Yuqori
3	Ekologik loyihalar tashkil etilishi	O'rta
4	Amaliy ekologik mashg'ulotlar	Yuqori
5	Ekologik tadbirlar va aksiyalar	O'rta
6	Metodik qo'llanmalar bilan ta'minlanganlik	Past

Tadqiqot natijalari interfaol metodlar, fanlararo integratsiya va amaliy mashg'ulotlar ekologik savodxonlikni rivojlantirishda eng muhim pedagogik omillar ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, metodik ta'minotning yetarli emasligi ekologik ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

Ekologik savodxonlikni shakllantirishga ta'sir qiluvchi omillar ichida eng yuqori darajada interfaol metodlar, ekologik mashg'ulotlar va fanlararo integratsiya ustunlik qilsa, ekologik loyihalar o'rta, metodik ta'minot esa nisbatan past darajadagi omillar sifatida baholandi. Bu holat ekologik savodxonlikni shakllantirishda interfaol metodlar, fanlararo integratsiya va amaliy mashg'ulotlar eng muhim omillar ekanligini ko'rsatadi.

Metodik ta'minotning past darajada ekanligi esa zamonaviy didaktik resurslarga ehtiyoj mavjudligini bildiradi. Mazkur tadqiqot asosida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning konseptual pedagogik modeli ishlab chiqildi. Mazkur modelning asosiy maqsadi o'quvchilarda ekologik savodxonlikni shakllantirishdan iborat bo'lib, uning ta'lim mazmunini tabiiy fanlar asosidagi ekologik bilimlar tashkil etadi.

Pedagogik metodlar sifatida interfaol metodlar, muammoli ta'lim, loyiha metodi va ekologik kuzatuvlardan foydalanish nazarda tutildi. O'quvchi faoliyati esa ekologik tadqiqotlar, ekologik aksiyalar va amaliy mashg'ulotlar orqali tashkil etildi. Natijada o'quvchilarda ekologik bilim, ekologik ong, ekologik madaniyat hamda ekologik mas'uliyatni shakllantirish ko'zda tutildi. Taqdim etilgan pedagogik model ekologik savodxonlikni shakllantirish jarayonini tizimli yondashuv asosida ifodalaydi. Unda asosiy urg'u ekologik bilimlarni faqat nazariy emas, balki amaliy faoliyat bilan integratsiyalashga qaratilgan. Bu esa o'quvchilarda barqaror ekologik tafakkur va mas'uliyatli xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb va ustuvor vazifalaridan biri ekanligini ko'rsatdi. O'tkazilgan tahlillar o'quvchilarning ekologik bilim darajasi nisbatan shakllangan bo'lsa-da, ekologik madaniyat va ekologik faoliyat ko'rsatkichlari yetarli darajada rivojlanmaganligini aniqladi. Bu holat ekologik ta'lim jarayonida nazariy bilimlarga nisbatan amaliy faoliyat komponentining zaif ekanligini va uni kuchaytirish zarurligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ekologik savodxonlikni shakllantirishda tabiiy fanlarning pedagogik imkoniyatlari yuqori ekanligi aniqlandi. Biologiya, geografiya, kimyo va fizika fanlari mazmuniga ekologik komponentlarni integratsiyalash o'quvchilarda nafaqat ekologik bilimlarni, balki ekologik tafakkur va tizimli yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa fanlararo integratsiya ekologik ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim didaktik omil ekanligini ko'rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot jarayonida interfaol pedagogik metodlar, loyiha asosida o'qitish, ekologik kuzatuvlar hamda amaliy mashg'ulotlardan foydalanish ekologik savodxonlikni shakllantirishda samarali vosita ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi. Ayniqsa, o'quvchilarning ekologik aksiyalar, ko'chat ekish tadbirlari va ekologik loyihalardagi faol ishtiroki ularda ekologik mas'uliyat, ekologik ong va ekologik madaniyatni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlandi.

XULOSA

Tadqiqot davomida olingan natijalar asosida tabiiy fanlar mazmuniga ekologik mavzularni tizimli va uzviy integratsiyalash, ekologik ta'lim jarayonida interfaol hamda muammoli o'qitish metodlaridan keng foydalanish, ekologik loyihalar, amaliy mashg'ulotlar va dala tadqiqotlari sonini oshirish, ekologik ta'lim bo'yicha zamonaviy metodik qo'llanmalar hamda didaktik materiallarni ishlab chiqish, shuningdek, o'quvchilarni ekologik aksiyalar, ijtimoiy loyihalar va tadqiqot faoliyatiga keng jalb etish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Umuman olganda, mazkur tavsiyalarni amaliyotga joriy etish umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini rivojlantirishga, ularning ekologik madaniyatini shakllantirishga hamda ekologik ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Orr D. Ecological Literacy: Education and the Transition to a Postmodern World. – Albany: State University of New York Press, 1992. – 45–49-betlar.
2. Meadows D. Thinking in Systems: A Primer. – White River Junction: Chelsea Green Publishing, 2008. – 102–107-betlar.
3. Dunlap R., Catton W. Environmental Sociology: A New Paradigm // Annual Review of Sociology. – 1979. – 88–92-betlar.
4. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris: UNESCO, 2017. – 21–24-betlar.
5. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 64–68-betlar.
6. Musurmonova O. Pedagogik qadriyatlar va tarbiya asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 91–95-betlar.
7. Xoldorov T. Tabiiy fanlarni o'qitishda ekologik yondashuv. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018. – 120–124-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.